

KUDA SE KREĆE VASPITANJE I OBRAZOVANJE: VREDNOSTI KAO PUTOKAZ

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Pedagoško društvo Srbije

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz
Beograd

Zbornik radova

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Izdavači

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Čika Ljubina 18–20, Beograd

Pedagoško društvo Srbije
Terazije 26, Beograd

Za izdavača

Prof. dr Jovan Miljković
dr Maja Vračar

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Recenzenti saopštenja

Prof. dr Radovan Antonijević	Prof. dr Aleksandar Tadić
Prof. dr Jelena Vranješević	Prof. dr Zorica Šaljić
Prof. dr Živka Krnjaja	Doc. dr Saša Dubljanin
Prof. dr Kristinka Ovesni	Doc. dr Ivana Jeremić
Prof. dr Violeta Orlović Lovren	Doc. dr Maja Maksimović
Prof. dr Dragana Pavlović Breneselović	Doc. dr Vladeta Milin
Prof. dr Vera Spasenović	Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Biljana Bodroški Spariosu	Doc. dr Nataša Nikolić
Prof. dr Aleksandra Ilić Rajković	Doc. dr Tamara Nikolić
Prof. dr Lidija Miškeljin	Doc. dr Mirjana Senić Ružić
Prof. dr Lidija Radulović	Dragana Purešević
Prof. dr Milan Stančić	

Priprema za štampu i prelom

Dosije studio, Beograd

Dizajn korica

Mirjana Senić Ružić
Milan Stančić

Štampa

Pedagoško društvo Srbije, Beograd

Tiraž

100

ISBN 978-86-6427-313-8

Izdavanje zbornika radova finansirano je sredstvima Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije.

Odeljenje za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pedagoško društvo Srbije organizovali su, u okviru Susreta pedagoga, nacionalni naučni skup sa temom „Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz“. Cilj skupa bio je da se sagleda značaj vrednosti u vaspitanju i obrazovanju, da se kritički analiziraju vrednosti na kojima se temelji vaspitanje i obrazovanje, kao i da se razmene naučna saznanja i iskustva iz prakse o tome kako se sa decom i mladima razvijaju vrednosti. Važan cilj skupa bio je i da se sagledaju uloge pedagoga u jačanju obrazovanja kao vrednosti, preispitivanju vrednosnih temelja vaspitanja i obrazovanja, kao i u pružanju podrške razvoju pozitivnih vrednosti kod dece i mladih.

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup
27. maj 2024, Beograd

Kuda se kreće
vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz

Zbornik radova

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Programski odbor skupa

dr Radovan Antonijević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Jelena Vranješević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Vujisić Živković, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Živka Krnjaja, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Kristinka Ovesni, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Violeta Orlović Lovren, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Pejatović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vera Spasenović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Emina Hebib, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Biljana Bodroški Spariosu, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Ilić Rajković, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Matović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Miškeljin, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Radulović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Milan Stančić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandar Tadić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Zorica Šaljić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Saša Dubljanin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Ivana Jeremić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vladeta Milin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nevena Mitranić Marinković, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Nikolić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Mirjana Senić Ružić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Maja Vračar, predsednica Pedagoškog društva Srbije
Nataša Stojanović, zamenica predsednice Pedagoškog društva Srbije

Predsednica organizacionog odbora

Dragana Gagić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu

Članovi organizacionog odbora:

Dragana Purešević, asistent, Filozofski fakultet u Beogradu
Luka Nikolić, asistent i istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Pantić, istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Andrea Gašić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Bojana Milosavljević, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Zorana Pešić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Kokeza, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Jovana Katić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marijana Ristić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marina Nikolić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Milica Ubović Delić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Aleksa Eremija, Pedagoško društvo Srbije
Jovana Vanić, Pedagoško društvo Srbije
Marija Milinković, Pedagoško društvo Srbije
Udruženje studenata pedagogije „Freire“, Filozofski fakultet u Beogradu

SADRŽAJ

PLENARNA IZLAGANJA

Prof. dr Živka Krnjaja <i>Zajedničke vrednosti na različitim nivoima obrazovanja</i>	9
---	---

VREDNOSNA UTEMELJENOST VASPITNOOBRAZOVNE POLITIKE I PRAKSE

Prof. dr Radovan Antonijević <i>Obrazovanje za život u multikulturnom društvu: neke od determinanti utemeljenja i realizacije programa</i>	17
Prof. dr Vera Spasenović i prof. dr Zorica Šaljić <i>Opravdanost sticanja obaveznog obrazovanja putem školovanja kod kuće</i>	21
Doc. dr Maja Maksimović, doc. dr Jelena Joksimović i prof. dr Katarina Popović <i>Put ka građanskom aktivizmu. Od obrazovanja do angažovanja</i>	27
Luka Nikolić i prof. dr Lidija Radulović <i>Kako budući nastavnici razumeju pravednost u obrazovanju</i>	31
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković <i>Čemu vredi strah? Oblikovanje vaspitno-obrazovnih vrednosti na afektivnom planu</i>	39
dr Marija Malović <i>Stereotipnost prostora za igru – od trenda na javnim prostorima ka trendu u vrtićima</i>	47
Aleksandar Milanković <i>Konflikt vrednosti u vaspitanju i obrazovanju</i>	53
Andrea Gašić <i>Koliko vredi nastavnik? Evaluacija rada nastavnika u eri globalnog neoliberalizma</i>	59
Bojana Milosavljević <i>Vrednosti kulture obrazovne ustanove</i>	65
Tijana Bogovac <i>Igra u prirodi i igra sa rizicima u vrtićima iz ugla praktičara</i>	71
Ana Gardašević i Svetlana Mijajlović <i>Uzajamno dejstvo planiranih situacija učenja i igre u realnom programu vrtića</i>	79

UČENJE VREDNOSTIMA U VASPITNOOBRAZOVNOM I ŠIREM KONTEKSTU

Doc. dr Olja Jovanović, Sanja Stojilković, prof. dr Jelena Vranješević, Jelena Vuković, Ivana Ilić, Ivana Đokić Videnović, Sofia Milenković, Jelena Vukadinović, Maja Marošan Mihajlović, Irena Milanković, Dragana Matović, Jelena Svilar Pavković, Olga Lakićević, Ana Bukvić, Milena Vasić, prof. dr Gordana Đigić, Ksenija Liščević, Nataša Stojanović, Mira Paul	
<i>Kad škola radi bim bam bam: podrška socioemocionalnom učenju učenika</i>	85
Antonija Raspopović Dragić, prof. dr Danica Vasiljević Prodanović i Jelena Vidojević	
<i>Uloga saradnje škole, porodice i učenika u promovisanju prosocijalnog ponašanja</i>	93
Doc. dr Aleksandar Bulajić, dr Nikola Koruga, doc. dr Tamara Nikolić i dr Cristoph Giehl	
<i>Bazične ljudske vrednosti, dispozicije za kritičko mišljenje i medijska pismenost kao prediktori poverenja u javne institucije u Srbiji tokom pandemije covid-19 – preliminarni rezultati istraživanja</i>	99
dr Maja Vračar	
<i>Obrazovanje i vaspitanje za održivi razvoj u funkciji razvoja pozitivnih vrednosti kod učenika</i>	107
dr Goran Pljakić	
<i>Humanističke vrednosti učenika u kontekstu kooperativne nastave</i>	113
Dragica Mirković i Vanja Vukčević	
<i>Književni tekst kao putokaz vrednosti: hodočasnikovo putovanje</i>	119
Ivana Kokeza i Dragana Gagić	
<i>Vaspitna uloga nastave – šta kažu nastavnici?</i>	125
Zorana Pešić i Jovana Katić	
<i>Uloga roditelja u oblikovanju moralnih vrednosti dece i mladih u digitalnom dobu</i>	133
Tamara Injac	
<i>Vonka i fabrika vrednosti: pedagoška relevantnost i implikacije medija za decu</i>	139
Anja Božić	
<i>U čemu se ogleda vrednost udžbenika?</i>	143
Katarina Jorović	
<i>Ekološko vaspitanje i obrazovanje i razvoj autonomije: antikonzumerizam kao odgovor</i>	151
Biljana Drobnjak i Danijela Živanović	
<i>Mišljenje učenika, nastavnika i roditelja o sistemu vrednosti kod mladih</i>	157

OBRAZOVANJE ZA ŽIVOT U MULTIKULTURNOM DRUŠTVU: NEKE OD DETERMINANTI UTEMELJENJA I REALIZACIJE PROGRAMA¹

Radovan Antonijević²

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet,
Odeljenje za pedagogiju i andragogiju

Apstrakt

Multikulturalnost u jednom društvu u kojem žive ljudi različitog etničkog porekla i kultura prisutna je kada je različitim delovima društva dozvoljeno u institucionalnom smislu, ako to žele, da izraze svoj način života u posebnoj kulturnoj sferi, a tretiraju se kao ravnopravne grupe i pojedinci u zajedničkoj javnoj sferi. Multikulturalno obrazovanje može potencijalno da predstavlja jedan od značajnih kohezivnih činilaca razvoja i unapređenja ključnih vrednosti društva čije su osnovne odlike multietničnost i na njoj zasnovana multikulturalnost. Da bi se proces multikulturalnog obrazovanja odvijao praćen kvalitetom efikasnosti i efektivnosti, neophodno je da kod samog ustanovljenja programa budu na adekvatne načine tretirane različite mogućnosti i ograničenja, koji proističu iz složenog društvenog konteksta i kulturne sfere.

Ključne reči: koegzistencija i prožimanje kultura, multikulturalnost, multikulturalno društvo, multikulturalno obrazovanje.

Uvod

Multikulturalnost je pojam koji se koristi u društvenim i humanističkim naukama i označava prisustvo kulturne raznolikosti u okviru nekog društva. Sa pojmom multikulturalnosti neposredno je povezan i pojam pluralizma u društvu, mada se o multikulturalizmu i pluralizmu ne može govoriti kao o jednoznačnim pojmovima u sociološkom smislu. Takođe, kulturna raznolikost je termin kojim se označava i raznolikost koja proističe iz demografskog sastava jednog društva, koje mogu sačinjavati građani različitih nacionalnosti, jezika, tradicija, verskih opredeljenja i slično. Multikulturalnost i pluralizam u tom smislu prisutni su kada se kroz institucije i vaninstitucionalno teži ostvarenju jednakih mogućnosti za sve delove društva u javnoj sferi i omogućava sloboda udruživanja u kulturnoj sferi (Nieto, 2017). Primer jedne takve složene zajednice, koja je imala osnovne karakteristike multietničkog i multikulturalnog društva, zasnovanog na principu ravnopravnosti, nesumnjivo je bila Jugoslavija, i to takozvana „druga Jugoslavija“, u periodu nakon 1945. godine, pa sve do raspada te države.

1 Realizaciju ovog istraživanja finansijski je podržalo Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije u sklopu finansiranja naučnoistraživačkog rada na Univerzitetu u Beogradu - Filozofskom fakultetu (broj ugovora 451-03-66/2024-03/ 200163).

2 <https://orcid.org/0000-0003-4959-376X>; e-mail: radovan.antonijevic@f.bg.ac.rs

Kao deo fenomena multikulturalnosti u jednom društvu javljaju se i fenomeni koegzistencije i prožimanja kultura (Nieto, 2017). U slučaju koegzistencije kultura može se govoriti o uporednom i manje ili više nezavisnom razvoju kultura koje egzistiraju na istom demografskom prostoru. U drugom slučaju može se govoriti o prisustvu interakcije između kultura i međusobnog uticaja jedne kulture na drugu. Multikulturalnost u jednom društvu može biti u većoj ili manjoj meri institucionalizovana, što podrazumeva i zakonodavno ozvaničenje kulturne raznolikosti u jednom društvu. Nivo institucionalizovanja multikulturalnosti i pluralizma pokazatelj je i zrelosti jednog društva da se na efikasne načine nosi sa različitim izazovima očuvanja i unapređenja multikulturalnosti.

Multikulturno obrazovanje, kada je ono deo celine institucionalizovanog sistema obrazovanja i vaspitanja koji funkcioniše u jednoj državi, usmereno je na razvijanje sistema vrednosti koje su od značaja za funkcionisanje multikulturnog društva (Verkuyten & Thijs, 2013). Između ostalog, to su vrednosti međunacionalne tolerancije, uvažavanja i prihvatanja jednakopravnosti za pripadnike drugih nacionalnosti, uvažavanje osnovnih vrednosti druge kulture, međuetničko povezivanje, izgrađivanje odnosa poverenja, saradnje, solidarnosti, jednakosti i druge.

Svrha i osnovni ciljevi multikulturnog obrazovanja

Šta treba da omogući da multikulturno obrazovanje u jednom multikulturnom i multietničkom demografskom prostoru bude postavljeno na zdrave osnove? To neposredno zavisi od celine konteksta društva i šireg spektra primenjenih politika, kao i obrazovnih politika koje se ustanovljavaju i koje su u osnovi funkcionisanja sistema obrazovanja i vaspitanja u jednom društvu, na osnovu kojih se u državi, u institucionalnom smislu, ozvaničavaju različite prakse, što se odnosi i na one u oblasti multikulturnog obrazovanja.

Posebni programi, izdvojeni segmenti programa i pojedinačni sadržaji i aktivnosti u okviru procesa multikulturnog obrazovanja, u okviru institucionalizovanog sistema obrazovanja i vaspitanja u državi, usmereni su na razvoj različitih socijalnih kompetencija kod dece i učenika, koje treba da omoguće koegzistenciju i prožimanje vrednosti različitih etničkih zajednica i kultura (Dolby, 2012; Sharma, 2005). Postoje različiti modeli i oblici multikulturnog obrazovanja, a zajedničko za većinu jeste da na osnovu njih ustanovljene obrazovne prakse smatraju se poželjnim i neophodnim činocem u društvu koji treba i može da doprinese razvoju pozitivnih međuetničkih i multietničkih odnosa u društvu, što se može odrediti i kao svrha multikulturnog obrazovanja.

Nominalno, postavljaju se različiti ciljevi multikulturnog obrazovanja, u zavisnosti od šireg društvenog konteksta i uloge koju multikulturno obrazovanje može da ima u jednom društvu. Na osnovu toga, razvijaju se i određeni modeli realizacije multikulturnog obrazovanja. Kao tri opšta cilja multikulturnog obrazovanja Fajnberg (Feinberg, 2006) navodi sledeće ciljeve: (1) pružanje informacija studentima o različitostima unutar njihovog društva; (2) podsticanje poštovanja prakse drugih kulturnih grupa; i (3) pomaganje učenicima iz ugroženih manjina da razviju ponos na vlastito kulturno nasleđe (kulturni ponos). Autor ističe da pored ovih opštih ciljeva mogu biti postavljeni i drugi, u zavisnosti od prakse multikulturalnosti koja treba da se razvija u jednom društvu (Feinberg, 1996). Autor posebnu pažnju posvećuje ograničenjima koja se javljaju u realizaciji postavljenih ciljeva, a posebno stavlja naglasak na ograničenja koja se javljaju pri razvoju „kulturnog ponosa“, kroz proces multikulturnog obrazovanja.

Prepreke kod utemeljenja i realizacije programa multikulturalnog obrazovanja

I pored činjenice da se na relativno jednostavan način mogu pobrojati i postaviti osnovni ciljevi multikulturalnog obrazovanja, njihova konkretizacija i kretanje ka predviđenim ishodima predstavlja složen proces, koji zavisi od različitih činilaca društvenog konteksta, tako da se može govoriti o mogućnostima i ograničenjima, odnosno determinantama multikulturalnog obrazovanja.

Jednu od ključnih osnova za uspješno utemeljenje multikulturalnog obrazovanja, koje podrazumeva i kvalitet obrazovnih ishoda u ovoj sferi, predstavlja princip *jednakosti obrazovnih mogućnosti* u jednom društvu (Özturgut, 2011). Jednakost obrazovnih mogućnosti znači da je svim posebnim zajednicama u društvu, kroz sistem obrazovanja i vaspitanja pod jednakim uslovima omogućen razvoj u sopstvenoj kulturnoj sferi. Ta vrsta jednakosti (ravnopravnosti, jednakopravnosti) potencijalno može da omogući utemeljenje i efikasnu realizaciju programa i sadržaja multikulturalnog obrazovanja. Primer jednog od elemenata (ne)ravnopravnosti može se uočiti u školskom sistemu u slučaju programa učenja maternjeg jezika druge zajednice, u društvu u kojem jedna zajednica predstavlja većinsku, a druga manjinsku zajednicu. Ukoliko je učenje maternjeg jezika druge zajednice nametnuto kroz školske programe samo manjinskoj zajednici, onda je ravnopravnost u ovoj oblasti upitna. Principi slobode udruživanja i individualnog razvoja, takođe, predstavljaju značajne osnove utemeljenja programa multikulturalnog obrazovanja (Özturgut, 2011).

Kao element opšte svrhe i jedan od opštijih ciljeva multikulturalnog obrazovanja javlja se potreba za razgradnjom kulturnog egocentrizma i etnocentrizma (Feinberg, 2006), koji podrazumevaju prenaplašeno isticanje vrednosti tradicije, kulture i istorije etniciteta kojem se pripada, što je često prisutno u društvenom kontekstu, a što na mnogo načina predstavlja činilac ometanja uspešnog ostvarenja postavljenih ciljeva multikulturalnog obrazovanja. Uopšte, jedna od protivrečnosti koja se potencijalno javlja u procesu multikulturalnog obrazovanja jeste ona koja se javlja između potrebe za izgradnjom sopstvenog kulturnog identiteta i potrebe za prihvatanjem identiteta drugih (Marković, 2020). Ova protivrečnost posebno dolazi do izražaja i otežava postizanje kvaliteta efikasnosti i efektivnosti procesa multikulturalnog obrazovanja u društvima u kojima postoje različite vrste međuetničkih konflikata, pa samim tim i konflikata između identiteta kultura.

Kao jedan od problema koji se javlja u procesu multikulturalnog obrazovanja jeste i percepcija o nametanju određenih sadržaja (Aydin, 2017), pa samim tim i percepcija ishoda, u vidu razvijenih stavova i uverenja, koji se mogu videti kao nametnuti spolja. Stoga, u tom procesu nužno bi trebalo da budu primenjeni specifični principi pozitivne usmerenosti i nenametljivosti stavova i uverenja. U suprotnom, opšta negativna posledica bili bi ishodi multikulturalnog obrazovanja u vidu preovladavajućih prikrivenih stavova i uverenja da u smislu egzistencija različitih kultura „nismo isti“, da postojimo „mi“ i „drugi“, da su „oni drugačiji“ (u negativnom smislu), i sličnih (Feinberg, 1996). Kao jedan od ciljeva multikulturalnog obrazovanja i kod drugih autora ističe se potreba za decentracijom sopstvene kulturne pozicije (Verkuyten & Thijs, 2013), kroz upoznavanje i objektivno vrednovanje kulturne pozicije drugih.

Sticanje osnovnih znanja o razlikama između kultura u jednom društvu, kao deo procesa učenja o drugim kulturama, predstavlja realan i ostvariv cilj multikulturalnog obrazovanja. Međutim, ako se u tom procesu dešava preterano isticanje i prenaplašavanje razlika (Banks & McGee Banks, 2019),

to ponekad može voditi i do negativnih posledica, u smislu pogrešnih predstava i percepcija tih razlika. Stoga, sticanje osnovnih znanja o razlikama između kultura treba nužno da bude deo celine procesa multikulturalnog obrazovanja, u kojem se uporedo razmatraju i analiziraju sličnosti i razlike, kao i osnovne vrednosti pojedinih kultura između kojih postoje razlike. Sticanje znanja o razlikama treba da bude pozitivno usmereno ka izgradnji pozitivnih stavova o vrednostima drugih kultura, što posledično vodi i ka izgradnji društva u kojem su tolerancija i uvažavanje pripadnika druge kulture prirodno stanje celine konteksta društvenih odnosa.

Zaključak

Fenomen multikulturalnosti složen je i višedimenzionalan fenomen, koji u jednom društvu egzistira i razvija se na osnovu različitih specifičnih karakteristika šireg konteksta društva, te se može prihvatiti i stav da je multikulturalnost u svakom društvu jedinstvena i slika je osnovnih karakteristika tog društva. Utemeljenje i realizacija programa multikulturalnog obrazovanja zavisi neposredno ili posredno od različitih karakteristika šireg konteksta društva, kao i modela multikulturalnosti koji se u njemu razvija. U tom pogledu, od značaja je za razvoj multikulturalnosti širi spektar različitih politika koje se ustanovljavaju i realizuju u jednom društvu i imaju funkciju podrške razvoju i unapređenju multikulturalnosti, i to ne samo obrazovnih politika. I sam kvalitet realizacije programa multikulturalnog obrazovanja i obrazovnih ishoda koji se postižu u tom procesu, kvalitet koji se očituje kroz nivo efikasnosti i efektivnosti realizacije, determinisan je različitim karakteristikama šireg konteksta. Bez obzira na različita ograničenja i prepreke koje se javljaju u osmišljavanju i realizaciji programa multikulturalnog obrazovanja, ova oblast obrazovanja potencijalno i stvarno može da predstavlja značajni činilac razvoja multikulturalnosti u društvu.

Literatura

- Aydin, H. (2017). A literature-based approaches on multicultural education. *Anthropologist*, 16(1–2), 31–44. <https://doi.org/10.1080/09720073.2013.11891333>
- Banks, J. A., & McGee Banks, C. A. (2019). *Multicultural education: Issues and perspectives*. New York: Wiley.
- Dolby, N. (2012). *Rethinking multicultural education for the next generation*. London: Routledge.
- Feinberg, W. (1996). *The goals of multicultural education: A critical re-evaluation*. Philosophy of Education.
- Feinberg, W. (2006). Liberalism and the aims of multicultural education, *Journal of Philosophy of Education*, 29(2), 203–216. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9752.1995.tb00354.x>
- Marković, I. S. (2020). *Bezbednost multikulturalnog društva*. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.
- Nieto, S. (2017). Re-imagining multicultural education: New visions, new possibilities. *Multicultural Education Review*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/2005615X.2016.1276671>
- Özturgut, O. (2011). Understanding multicultural education. *Current Issue in Education*, 14(2), 1–10.
- Sharma, S. (2005). Multicultural education: Teachers perceptions and preparation. *Journal of College Teaching & Learning*, 5(2), 53–64. <https://doi.org/10.19030/tlc.v2i5.1825>
- Verkuyten, M., & Thijs, J. (2013). Multicultural education and inter-ethnic attitudes. *European Psychologist*, 18(3). <https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000152>

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

37.091.3:005.962.131(082)(0.034.2)

37.014(082)(0.034.2)

37.018(082)(0.034.2)

НАЦИОНАЛНИ научни скуп Сусрети педагога (2024 ; Београд)

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz
[Elektronski izvor] : zbornik radova / Nacionalni naučni skup Susreti
pedagoga, 27. maj 2024, Beograd ; urednici Milan Stančić, Nevena Mitrančić
Marinković, Kristinka Ovesni. – Beograd : Filozofski fakultet, Institut
za pedagogiju i andragogiju : Pedagoško društvo Srbije, 2024 (Beograd :
Pedagoško društvo Srbije). – 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm
Sistemska zahtevi: Nisu navedeni. – Nasl. sa naslovnog ekrana. – Tiraž 100. –
Napomene i bibliografske reference uz radove. – Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-6427-313-8 (IPA)

а) Образовање -- Управљање квалитетом -- Зборници

б) Васпитање -- Зборници

COBISS.SR-ID 145481225

**KUDA SE KREĆE
VASPITANJE I OBRAZOVANJE:
VREDNOSTI KAO PUTOKAZ**

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024